

Rapport d'Activité 2023/2024

Hirsch

EDITO

L'année universitaire 2023-2024 a marqué un nouvel élan dans le réseau des bibliothèques universitaires de CY Cergy Paris Université. Tout d'abord marqué par l'augmentation de la fréquentation des bibliothèques puisque nous totalisons **458 740 entrées** en 2023-2024 soit environ **15% de plus que l'année dernière**. Ensuite par l'ampleur et le nombre de projets réalisés sur le réseau grâce à l'implication tout au long de l'année de l'ensemble des agents.

En premier lieu, la remise en place du **Conseil documentaire**, présidé par le vice-président formation Fabrice Goubard, a permis de consolider l'activité du service et de renforcer le dialogue avec les enseignants, les partenaires du territoire et les partenaires extérieurs. Il a été l'occasion de valider de nouveaux statuts, un nouveau **document cadre pour la politique documentaire** et un nouveau **règlement intérieur** qui ont également été votés en conseil d'établissement.

Une fois ce cadre posé, de nombreuses actions ont été entreprises pour **moderniser notre offre de services** afin de répondre aux nouveaux besoins des étudiants : changement d'outil de découverte au 1er juillet, création de plusieurs *escapes games*, végétalisation des bibliothèques, service de réservations en ligne etc... Cette modernisation est aussi celle de nos espaces : ouverture et ameublement des patios à la BU de Hirsch et aux Cerclades, réaménagement du rez-de-chaussée des Cerclades, rénovation des salles de groupe à Neuville etc... L'accueil des étudiants étant notre priorité, le réseau des bibliothèques s'est engagé cette année dans la démarche de **labellisation Service Public +**.

L'engagement des bibliothécaires est également essentiel sur tous les sujets liés à la bibliométrie et à la science ouverte.

Ce rapport d'activité permet de faire le bilan de tout le travail réalisé par les équipes des bibliothèques universitaires cette année. Je tiens à les remercier chaleureusement pour tout le travail fourni au service de la réussite étudiante et de l'excellence de la recherche.

Bonne lecture !

Chloé DUMAS

Directrice du réseau des bibliothèques universitaires et de la Direction Environnement Pédagogique au sein de la Direction Formation

Sommaire

Cartographie du réseau	6-7
Chiffres-clés	8-9
Temps - forts	10-11
Accueil	12-13
Politique Documentaire	14-15
Formation	16-17
Service d'appui à la recherche	18-19
Signalement	20-21
Action Culturelle	22-23
Ressources Humaines et Budgétaires	24-25
Glossaire	26-27

Le rapport d'activité contient des éléments interactifs sur les pages «Cartographie du réseau» et « Temps - forts»

Carte Bibliothèques Cergy

Carte Bibliothèques hors Cergy

Les chiffres clés

77 Agents

Actions Culturelles dans les BU

11

Expositions

27

Evènements

275

Lycéens pour la FDS

2641

Notices déposées dans HAL et 1305 dépôts avec fichiers

Recherche

2674

Notices importées Arte-Campus

7993

Notices importées Techniques de l'ingénieur

638

Notices autorités créées (augmentation de 106% par rapport à 2022-2023)

324

Personnes formées dont 221 autour de la SO (IDHN + Identifiants + cycle intégrité)

Usages

482 505

Nombre d'entrées

75421

Prêts

22 551

Réservations de salles via l'application Affluences

Formations

39

Bibliothécaires-formateurs

324

Personnes formées.

Pour

3881

Etudiants formés

Et

106

Enseignants-chercheurs formés

Grand Public

1075

Abonnés sur Instagram

3519

record de vue sur Reel sur Instagram

Temps-forts 2023/2024

Accueil

L'accueil est la mission centrale des équipes de la bibliothèque. Celles-ci sont largement mobilisées pour **répondre aux questions des usagers sur place comme à distance**, grâce à un service de tchat. En outre, les équipes proposent divers services (prêt de documents, reprographie, wifi, ...) et s'efforcent de les améliorer constamment.

L'année 2023-2024 a été marquée par la refonte du règlement intérieur, en lien avec le service juridique de l'université. Il a été mis à jour et clarifié afin d'harmoniser les pratiques, et est désormais consultable par tous à l'accueil de chaque BU. Les règles de prêt ont également été revues : les usagers peuvent emprunter 20 documents pour 4 semaines, et renouveler le prêt 2 fois.

Faire découvrir les BU

L'ensemble des équipes ont été mobilisées pour participer aux dispositifs d'accueil de l'université (**CY on Board, JPO, Villages étudiants**) : un moyen efficace pour échanger avec les étudiants et rendre visible la BU. A la BU des Cerclades, trois groupes de lycéens ont été accueillis en **partenariat avec l'AFEV**. Un *escape game* a été créé à cette occasion, ainsi qu'une expérimentation de puzzles participatifs.

Mieux connaître nos usagers

En octobre, la BU a proposé comme tous les ans une **semaine-test** afin de mieux connaître les besoins des usagers. Cette enquête répond à un souci constant d'amélioration de l'offre de service. Elle a eu lieu sur tous les sites : **1326 réponses** ont été recueillies et analysées pour identifier des axes d'amélioration. Un plan d'action et de communication a été mis en place : il a permis de répondre à certaines questions et d'orienter nos actions. Ainsi, aujourd'hui, toutes les BU du réseau possèdent un mobilier dédié au **prêt d'objets**, et plusieurs mangas ont été acquis à la suite de recommandations des usagers.

La BU a également mené des **tests UX** (expérience utilisateur) auprès d'étudiants, pour adapter son site web aux usages.

Aménagements et rénovations

L'année 2023-2024 a été l'occasion de réaménager plusieurs espaces, notamment grâce à la CVEC. Cela répond à des besoins exprimés par les étudiants, qui avaient été recueillis lors de l'enquête annuelle et d'observations.

La BU des Cerclades et la BU de Saint-Martin ont aménagé des **espaces détente**, avec du mobilier confortable et des collections loisirs variées. Les usagers des BU Cerclades et Hirsch ont également désormais accès aux patios, meublés avec des tables hautes ou des fauteuils d'extérieur : les étudiants peuvent s'y installer aux beaux jours.

D'autres espaces ont été rénovés pour plus de modernité. A la BU de Neuville, trois **salles de groupe** ont été repeintes dans des couleurs vives et repensées dans un esprit "comme à la maison". A la BU Hirsch, les agents ont restructuré les collections jeunesse, et ont accueilli une table de ping-pong désormais très prisée. A la BU de Sarcelles, une réorganisation de l'espace a permis de proposer plus de places de travail. Enfin, aux Cerclades, une équipe a travaillé au réaménagement du rez-de-chaussée, pour aboutir à un résultat coloré, lumineux et aéré.

Nouveautés 2023-2024

2023-2024 a été l'occasion de mettre en place le **système de réservation en ligne**. Les collections sont à présent réservables directement via le catalogue en ligne de la BU : il n'est plus nécessaire de remplir un formulaire papier. Un gain de temps considérable pour les usagers, qui peuvent commander des ouvrages depuis chez eux !

Par ailleurs, un groupe de travail transversal sur la **végétalisation des BU** a été créé. Son objectif était de créer du lien entre les équipes et avec les usagers, et de verdir les BU pour les rendre plus agréables. En plus de l'ajout de plantes dans les espaces, un don et troc de boutures a été organisé.

Enfin, plusieurs BU ont participé à la **mise à disposition de protections hygiéniques** dans le cadre du dispositif CY de lutte contre la précarité menstruelle, grâce à un référent identifié sur chaque site.

Focus : Services publics +

La BU s'est engagée dans le dispositif d'amélioration continue de la qualité de l'accueil Services publics +. Durant cette première année, **6 groupes-projet**, composés d'agents de l'ensemble des sites du réseau, ont travaillé sur des sujets concrets liés à l'accueil (accueil téléphonique, mobilier d'accueil, ...) : leurs propositions se sont traduites en premières actions.

En juin, un autodiagnostic a été réalisé grâce aux responsables de site et aux agents : il nous a permis de nous mettre dans la peau de nos usagers et de recueillir des retours qui constitueront, après analyse, le plan d'action de l'année prochaine en vue d'une labellisation.

SERVICES PUBLICS +

Copil de février 2024/
Laure DUGUET

Politique Documentaire

La Bibliothèque met en œuvre la politique documentaire de l'université de manière à **développer le nombre de documents pour les étudiants de L et M et à constituer un socle d'appui à la recherche**. La **politique documentaire** est définie tant pour la documentation imprimée que pour les ressources électroniques. L'objectif de cette politique documentaire est d'œuvrer pour la réussite étudiante et de mettre à disposition des chercheurs les ressources documentaires essentielles à leurs travaux.

La charte documentaire : un outil de référence pour la politique documentaire

Actualisée et votée par les membres du conseil documentaire le 28 mars 2024, la charte documentaire définit les grandes orientations en matière de constitution, de gestion et de signalement des collections autour de trois grandes thématiques : les missions et publics de la bibliothèque universitaire, les axes de développement et modalités d'accès aux collections.

Une organisation transverse pour les services documentaires

Pensée à l'échelle du réseau, cette nouvelle organisation a permis de faire évoluer l'offre documentaire pour répondre aux besoins des composantes et disciplines de CY. Elle est composée de 5 responsables de pôles documentaires, 23 référents domaines ce qui permet de rationaliser les processus d'acquisitions, d'évaluer les usages à partir d'indicateurs communs et de penser l'offre documentaire sur tous supports.

Des outils d'évaluation et de pilotage pour les responsables de pôles ont été repensés. Ils ont permis d'harmoniser le recueil des données statistiques et des fiches domaines, avec la mise en place d'un référentiel commun.

Projets de valorisation des ressources documentaires

Différentes actions de valorisation ont été développées pour améliorer la visibilité des ressources numériques auprès des étudiants de licence. La communication renforcée au moyen de supports physiques (stickers pour les livres les plus empruntés, affichage...), numériques (jeux de découverte...) et dans le cadre des formations a incité les étudiants à les utiliser davantage.

Dans le même esprit de valorisation, les collections du Centre national de ressources sur le livre et la littérature pour la jeunesse (15000 ouvrages) gérées dans le cadre d'une convention avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ont bénéficié d'une visibilité accrue grâce à leur signalement dans le système universitaire de documentation. Ce projet piloté par le pôle sciences de l'éducation a permis de valoriser ces fonds de référence auprès de la communauté universitaire.

Les ressources numériques

Les données statistiques mettent en exergue une croissance notable du numérique en termes d'usages tandis que les emprunts d'ouvrages se maintiennent en parallèle.

Les dépenses de la documentation électronique en 2023 représentaient 70% du budget documentaire contre 30% pour les ressources papier. **La part de l'électronique est en augmentation dans le budget documentaire : 65% en 2022 à 70% en 2023 - ce qui se traduit par le passage en électronique des titres de périodiques.**

Offre numérique et particularités de la documentation électronique

La bibliothèque universitaire propose des accès à de nombreuses bases de données, bouquets de périodiques, périodiques ou livres numériques, vidéos, cours, archives.

Des ressources acquises depuis la pandémie du Covid : **JoVE (Vidéos scientifiques), Arte Campus, Retronews (BNF), Scholarvox** et un périmètre élargi à CAIRN (sciences humaines).

La part des ressources de niveau recherche est supérieure à celle de niveau enseignement (2023)

Aux abonnements annuels (52 ressources) négociées par le consortium Couperin, s'ajoutent la documentation pérenne scientifique des Licences nationales (112 ressources) en 2023

Des statistiques d'utilisation en hausse, plus facile à collecter grâce à de nouveaux outils développés par ezTEAM de l'Inist :

Depuis 2022 nous utilisons ezCOUNTER qui a pour objectif de faciliter l'interrogation des données COUNTER5 des éditeurs dans ezMEASURE (plateforme nationale de stockage et visualisation des données d'ezPAARSE). La mutualisation de cet outil à l'échelle nationale permet à terme de mener des analyses comparatives afin d'orienter les politiques documentaires et les négociations avec les éditeurs.

Les principaux indicateurs de performance

Top des plateformes les plus visitées (Statistiques EzPaarse)*

Plateforme	Count	%
Dalloz	161980	23,69%
CAIRN	152658	22,33%
Lexis360Intell	95797	14,01%
Europresse	92203	13,48%
Lamyline	54737	8,01%
Lextenso	27146	3,97%
Factiva	19678	2,88%
Cyberlibris	13872	2,03%
Science Direct	13251	1,94%
EbscoHost	10726	1,57%
OpenEdition J	10194	1,49%
JSTOR	9838	1,44%
ELnet	8735	1,28%
Cobaz	6575	0,96%
Scifinder-n	6365	0,93%

Filters ESBU 2023

Nombres de recherches

155852

Livres Electroniques

64305

Articles de périodiques

171586

Nombre d'investigations de contenus de bases de données

383131

Focus : Des titreuses pour la bibliothèque universitaire

Pourquoi ? : faciliter l'identification des cotes des ouvrages uniformisées à l'échelle du réseau et améliorer la lisibilité pour les usagers.

Comment : avec l'acquisition de titreuses pour les magasiniers responsables de l'équipement des ouvrages. Les magasiniers ont rapidement intégré ce nouvel outil et de nouvelles pratiques professionnelles dans le cadre du circuit du document contribuant à l'amélioration de l'offre documentaire mise à disposition des usagers en libre accès.

Formation des étudiants

La bibliothèque universitaire a pour mission de former les publics de l'université aux compétences informationnelles. Pour ce faire, en 2023-2024, 35 agents ont conçu et animé des formations pour près de 2500 personnes. Au total, c'est 647 heures de formation qui ont été dispensées. Ces formations sont proposées sur l'ensemble des sites et, pour la majorité, intégrées dans les maquettes de formation et évaluées.

Dispositifs de rentrée

En début d'année, 1853 étudiants ont participé aux dispositifs de découverte proposés par les BU : il s'agit de formations ludifiées pour découvrir les espaces, les services et les collections de la bibliothèque. Cette année encore, les thématiques étaient variées et multisites : Où est Charlie à la BU Hirsch, JO à Gennevilliers et Sarcelles, ou encore Cluedo à Neuville. Le dispositif de rentrée de la BU de Saint-Germain a quant à lui été entièrement refondu en partenariat avec le Service de Diversification Pédagogique : il est maintenant entièrement numérique et intègre de nombreuses vidéos

Compétences informationnelles

Tout au long de l'année, les bibliothécaires ont largement formé les étudiants en licence, master et doctorat : chercher l'information, savoir l'analyser, utiliser l'outil Zotero, ... La BU de Gennevilliers, qui propose pour les publics en MEEF des formations sur les albums jeunesse, a mis en place un concours de mise en voix, en lien avec les collections de la BU. Aussi, dans le cadre des UE Libre de l'université, la BU a dispensé une UE sur l'esprit critique et les fake news (10 séances en hybride) : une vingtaine d'étudiants en L1 et L2 ont pu créer leur propre affiche scientifique sur des sujets comme "Réseaux sociaux : un tremplin pour les fake news ?".

Focus : Nouveautés

Pour répondre au mieux aux besoins, les formateurs font évoluer leurs contenus. Cette année, les propositions ludiques étaient à l'honneur avec la création d'un jeu de piste numérique sur les fake news et d'un espace game sur la transition, en lien avec les objectifs de l'université. Ce dernier, conçu à la suite d'échanges avec le campus de la Transition, entend mettre les participants au cœur d'une rédaction dont la crédibilité est mise en doute après la diffusion de fake news par un influenceur corrompu ; il a vocation à être proposé largement, lors de visites ou de formations,

par la BU ou tout autre service de l'université intéressé.

Par ailleurs, une introduction à l'intelligence artificielle a été intégrée dans plusieurs formations, et les formateurs ont conçu un nouveau module destiné aux doctorants (Canva). Enfin, chaque formation donne lieu à un bilan qui, couplé à l'analyse des évaluations des étudiants, permet l'amélioration continue des supports, contenus et pratiques pédagogiques de la BU.

A distance

Les formateurs ont pour objectif de donner aux étudiants tous les outils nécessaires à leur réussite : certains sont aussi disponibles à distance. En plus de tutoriels vidéo présents sur le site de la BU, 29 guides thématiques alimentés par les bibliothécaires-acquéreurs dans différents domaines sont présentés lors des formations.

Les étudiants peuvent ainsi retrouver facilement des ressources phares dans leur discipline ou sur une thématique dédiée. En 2023-2024, un nouveau guide a été intégré : il s'agit du guide Transition, lié à un fonds documentaire transversal dédié à ce sujet. Les 29 guides totalisent 104084 vues sur l'année, dont 61190 pour le guide Droit, 10467 pour le guide Sciences de l'éducation et 6427 pour le guide Sciences politiques.

08

Un dispositif d'accueil des L1 100% numérique : une réponse à la massification ?

Pauline Waltregny, Magali Thiebaut (CY Cergy Paris Université)

Focus : Réseau des Formateurs

Les 35 formateurs, répartis sur les 10 sites de la BU, rencontrent des problématiques communes. Deux dispositifs ont été mis en place pour favoriser les échanges de pratiques et la formation continue : les cafés formation, temps mensuels de présentation et d'échange sur diverses thématiques, et la journée annuelle des formateurs, incluant des ateliers et des temps en plénière.

Par ailleurs, la BU est présente dans le réseau national des bibliothécaires-formateurs avec une participation aux échanges du réseau des formateurs en BU d'Île-de-France, et l'animation d'un atelier aux Journées Nationales des Formateurs 2024.

Service d'appui à la Recherche

L'équipe du Service d'appui à la Recherche de la bibliothèque est chargée d'accompagner la diffusion de la production scientifique et des résultats de recherche de l'établissement. Son action se développe selon deux axes principaux : la science ouverte et la bibliométrie.

Science Ouverte

La bibliothèque universitaire met en œuvre la Feuille de route Science ouverte votée par CY en 2023. Cette feuille de route comprend 6 axes :

- **Axe 1 : Ouverture des publications,**
- **Axe 2 : Ouverture des données de recherche,**
- **Axe 3 : Evaluation de la recherche,**
- **Axe 4 : Identifiants numériques,**
- **Axe 5 : Stratégie de non-cession des droits,**
- **Axe 6 : Formation à la Science Ouverte.**

L'espace institutionnel de CY Cergy Paris Université est accessible sur le portail national Recherche Data Gov. Son rôle est de proposer un lieu de dépôt et de partage des données de la recherche de la communauté CY.

Portail HAL

Afin de favoriser l'ouverture des publications des chercheurs de CY et de maximiser leur référencement, l'établissement encourage le dépôt dans l'archive ouverte HAL en cohérence avec les exigences des financeurs publics de la recherche. Chaque année, dans le cadre du dialogue de gestion, l'équipe du SAR constitue la liste des publications par laboratoire à partir des publications présentes dans HAL. Dans ce cadre, l'équipe du service d'appui à la recherche de la BU offre un accompagnement à l'utilisation de HAL :

création de l'identifiant idHAL, dépôt des publications etc...

Cette année : 13 sessions ont été organisées pour 51 personnes formées.

Alimenté par HAL, le portail Eutopia Alliance regroupe les publications des chercheurs des 10 universités partenaires d'Eutopia. <https://eutopia.openaire.eu/>

En 2024, le portail HAL-CY centralise 31 957 notices dont 10 913 notices avec texte intégral.

Formations à la Science Ouverte

Plusieurs formations aux chercheurs ont été réalisées cette année :

- Le 21 novembre : intervention lors du séminaire annuel de l'Institut des Humanités numériques sur la question des données de recherche (quinzaine de participants)
- Le 5 décembre : animation d'un webinar sur les plans de gestion de données organisé avec la direction de la recherche (environ 40 participants).
- 19 mars : intervention de sensibilisation à la science ouverte auprès des nouveaux maîtres de conférence (5 participants).
- Mars à mai : mise en place avec Anaïs Chambat (laboratoire LT2D) et l'école doctorale d'un cycle de 6 modules de sensibilisation et de formation aux doctorant(e)s à la science ouverte, à l'éthique de la recherche et à l'intégrité scientifique (environ 30 participants)
- 20 juin : animation d'un webinar sur la stratégie de non-cession des droits avec une dizaine de participants.

FOCUS : le baromètre de la Science Ouverte - axe 1 de la Feuille de route Science ouverte

CY Cergy Paris Université (CYU) : Taux d'accès ouvert des publications scientifiques de CYU, avec un DOI Crossref, parues durant l'année précédente par année d'observation

Le baromètre français de la science ouverte (BSO) est un dispositif de mesure du taux de publications en accès ouvert organisé par le ministère de l'Enseignement Supérieur depuis 2019.

Depuis 2 ans, CY Cergy Paris Université participe au dispositif. La bibliothèque publie un BSO à l'échelle de l'université. Cette année encore, CY Cergy Paris Université confirme ses bons résultats : 68% des publications de 2023 sont en accès ouverts (moyenne nationale 65%).

Bibliométrie

En s'appuyant sur deux outils de bibliométrie, le Web of Science et Scival, le Service d'appui à la recherche fournit des études bibliométriques notamment à la demande de la Direction de la recherche et de la direction Coopération internationale. Une cinquantaine d'extractions de ces bases ont été réalisées en 2023-2024.

L'équipe travaille également à l'amélioration de la qualité du référencement des publications par le repérage des données lors de la campagne ministérielle IPERU et l'alignement des publications dans le WOS.

FOCUS : le doctorat

Le service des thèses de la BU assure le traitement des thèses en ligne en lien avec les écoles doctorales.

498 thèses sont référencées dans le portail HAL-CY dont 449 avec le texte intégral.

(Les données pour 2023 ne sont pas complètes)

Zotero (logiciel de gestion bibliographique)

La formation à Zotero par les équipes de la BU est intégrée au catalogue ADUM. Elle permet de gérer ses références bibliographiques. 52 doctorants ont été formés cette année.

Signalement

Le service du signalement est chargé de la qualité des données dans tous les catalogues de la bibliothèque universitaire. Il gère à ce titre le signalement des ressources documentaires et oriente de plus en plus son activité vers le référencement des chercheurs de l'université.

Signalement de la documentation

La documentation papier

Tous les ouvrages présents dans les rayons des bibliothèques doivent être correctement référencés dans notre catalogue local Horizon et dans le catalogue collectif de l'enseignement supérieur : le Sudoc.

Notre mantra : Rayon = Horizon = Sudoc

Dans cette optique, de très nombreux chantiers ont été conduits cette année par l'équipe de la Qualité des données et les référents catalogage sur chacun des 10 sites de la BU : chantier concordance des catalogues, chantier alignements des identifiants autorisés, rationalisation des statuts des documents, nettoyage trimestriel des statuts, correction des dates de publication (zones 100) et des codes de fonction des auteurs (zone 7XX), travail sur les notices de périodiques et de publications en série...

Un récolement tous les deux ans pour chacune des bibliothèques du réseau a été remis en place cette année. Il permet de vérifier la concordance entre les documents présents en rayon, signalés dans les catalogues de la bibliothèque et dans le Sudoc.

La documentation électronique

Comment signaler la documentation numérique ? Cette année a été conduit un chantier de signalement en masse des notices des bases Arte Campus et Techniques de l'ingénieur. Toutes les ressources de ces bases ont désormais une notice dans le catalogue afin de pouvoir être trouvées plus facilement.

Les identifiants chercheurs

Les actions du service du signalement s'orientent de plus en plus vers la question des autorités, c'est à dire la forme retenue (qui fait donc autorité) d'un nom. Les notices d'autorité sont composées de ces formes retenues, mais aussi des autres façons de nommer un individu ou un organisme (nom de naissance, nom d'emprunt, sigle...).

Elles assurent ainsi une identification univoque des auteurs et notamment des chercheurs et des structures (laboratoires, écoles doctorales) de CY. Le service Qualité des données a travaillé en deux temps :

À partir des dépôts de HAL, il a retrouvé les chercheurs des laboratoires auxquels participent CYU et enrichi la base IdREF (qui référence toutes les données autorité du Sudoc) des identifiants IdHAL de ces chercheurs.

À partir de l'annuaire des chercheurs de CYU, il a recherché leurs différents identifiants (ORCID, Univ-droit et IdREF).

Ainsi les articles déposés ou signalés sur HAL, ORCID et Univ-droit sont visibles d'IdREF. Si le chercheur n'avait pas de notice d'autorité dans IdREF les membres du service l'ont créée. Il répond ainsi à une mission des bibliothécaires de participer à la visibilité de la recherche à CY.

Schéma des identifiants autorité :

Focus : Cotation à la commande

Simplification : afin de fluidifier et de simplifier le circuit du document, il a été choisi de proposer de coter les livres à la commande. A la réception, le magasinier peut donc directement appliquer la cote sur le livre et le ranger en rayon.

Février à Avril 2024

La BU a pour mission de valoriser la recherche universitaire et de développer les liens entre sciences et société. Elle a donc proposé un grand nombre d'actions culturelles à ces usagers, mais aussi des moments conviviaux et d'animation de la vie étudiante. Ainsi, en plus des tables thématiques valorisant les acquisitions ou l'agenda universitaire (Université Ouverte à Neuville, Semaine des mondes indiens à Saint-Germain-en-Laye), les BU ont proposé des moments détente pendant les partiels en mettant des boissons chaudes à la disposition des usagers. La BU Hirsch a par ailleurs organisé des ateliers de loisirs créatifs et des jeux de piste, pouvant être reproduits dans les classes des futurs enseignants.

La BU a pu travailler avec divers partenaires : services universitaires (Direction de la Recherche, Service de santé étudiante), associations étudiantes, enseignants, ou encore artistes.

Septembre 2023

La première grande manifestation de l'année a été la Fête de la Science, coorganisée à la BU avec la Direction de la Recherche. Deux étages des Cerclades ont été aménagés pour accueillir 275 lycéens et une quinzaine de stands sur la journée. Au programme entre autres : planétarium mobile avec le LERMA, atelier sur la réalisation d'un déodorant par l'EBI, et présentation ludique de l'érosion par le laboratoire GEC. Grâce à la présence de la DOIP et de responsables de formation, la journée a aussi été l'occasion de tisser des liens entre enseignement secondaire et supérieur.

Octobre à décembre 2023

La BU de Saint-Germain-en-Laye et un professeur de l'IEP ont participé au Prix du roman des Etudiants France Culture - Télérama. Ce concours permet à des étudiants de s'initier à l'écriture de critiques littéraires et de faire partie du jury final. La BU a pu proposer au prêt des exemplaires des livres en lice, et elle a accueilli en novembre l'autrice Salma El Mounni, pour une rencontre modérée par des étudiants.

Janvier à Février 2024

Au second semestre, plusieurs BU ont participé à la Nuit des étoiles d'hiver, manifestation nationale proposée par l'Association française d'astronomie. Fin février, trois expositions consacrées au ciel ont habillé les BU de Neuville, de Hirsch et des Chênes. Aux Cerclades s'est tenue une projection d'un documentaire de Thomas Pesquet, précédée d'un atelier relaxation par le Service de santé étudiante. Enfin, des séances de planétarium et d'observation du ciel se sont tenues le 8 février grâce à des intervenants de CY Tech, du LERMA, et de l'AFA.

C'est la thématique du sport qui a été mise à l'honneur grâce à de multiples expositions, dont "Sport et Science" du CNRS qui a circulé dans trois BU, mais aussi un tournoi de jeux vidéo particulièrement apprécié des étudiants de Saint-Martin, Neuville, Hirsch et Sarcelles, grâce à un prêt de la Bibliothèque Départementale du Val d'Oise.

Mars 2024

La semaine des langues a donné lieu à la BU des Cerclades à l'exposition des travaux des étudiants de l'UE Libre Langues, en collaboration avec la Maison des Langues. Ce partenariat s'est poursuivi, grâce à la Direction de la culture, avec la réalisation d'une fresque participative conçue par l'artiste Cécile Coignon grâce aux productions d'étudiants en italien. Cette manifestation a été suivie d'un atelier d'initiation à la LSF.

"La BU aux JO" a aussi vu la conclusion du cycle "Nos bibliothécaires ont du talent, projet rassemblant plusieurs collègues passionnés, dont l'objectif était de partager leur activité fétiche en créant des liens avec les étudiants. Trois ateliers ont eu lieu : loisirs créatifs, photographie et sport, avec du roller-derby et du vélo.

En mars, le Printemps des Poètes a été célébré avec une mise en avant d'ouvrages et d'extraits poétiques dans la BU : exposition sur le rap, affichage de poèmes d'étudiants, concours de haïkus, ... Dans les BU des Cerclades et des Chênes, les usagers ont aussi pu assister à une performance poétique de Selim-a Atallah. A Hirsch, grâce à un partenariat avec l'UE Libre Arts et culture et la Direction de la culture, un des murs de la BU a été repeint et décoré par les étudiants, à la suite d'un travail en lien avec des documents de la bibliothèque.

Ressources Humaines et Budgétaires

Les équipes

La bibliothèque universitaire emploie près de 80 agents. Au 31 décembre 2023, nous étions 77 agents. La majorité des postes appartiennent à la filière bibliothèque : 58 sur 77 mais il est à noter que les ITRF représentent une part de plus en plus importante des effectifs : 12 postes sur 77. D'autres filières viennent également compléter ce panorama (AENES, enseignants...).

Afin de couvrir de larges amplitudes horaires, la BU emploie également 23 moniteurs étudiants dans tout le réseau.

Le budget (chiffres du budget 2023) :

Environ **42 euros** dépensés par la BU par étudiant.

La bibliothèque a bénéficié en 2023 d'autres sources de financement :

- Financement NCU pour l'abonnement à la base Arte Campus (17 340 euros),
- Financement INEX pour l'abonnement à Orcid (3 755 euros), à Scival (57 180 euros), au Web of Science (42 789.83 euros) et la contribution HAL (4 000 euros),
- Financements CVEC pour l'abonnement à Jove (11 500 euros), le financement de l'application Affluences (13 344 euros), les libguides (5 186,68 euros), le financement de la programmation d'Action culturelle (10 000 euros).

Budget en dépenses

Accompagnement au changement :

Les métiers des bibliothèques évoluent de manière très importante : montée en charge du signalement et du service à la recherche, de nouveaux enjeux apparaissent tels que l'intelligence artificielle, par exemple. Afin de pouvoir répondre à ces enjeux, nos agents sont encouragés à suivre de nombreuses formations professionnelles. 1 527 heures de formation ont été réalisées cette année par l'ensemble des personnels.

FOCUS : Communication interne :

L'année 2023-2024 a été marquée par la restructuration de notre newsletter interne. Envoyée tous les mois, elle porte sur la présentation des actualités des sites et des services transverses. C'est un outil essentiel pour la transmission des informations sur le réseau et la cohésion d'équipe. C'est également un excellent outil de veille professionnelle dans le contexte d'un métier en perpétuelle évolution.

En janvier, le visuel a été complètement mis à jour pour être en adéquation la charte graphique de l'université et pour un rendu plus moderne.

Glossaire

Affluences : Affluences est une application qui présente en temps réel le pourcentage d'occupation dans les bibliothèques ainsi que les prévisions d'affluence pour la journée. Les utilisateurs accèdent également à des informations pratiques : horaires d'ouverture, site internet, plan d'accès...

Autorité et Notices d'autorité: Une notice d'autorité est la forme normalisée et validée d'un nom d'auteur (personne physique ou collectivité), des noms géographiques et des noms d'œuvres, afin de pouvoir les identifier sans équivoque et retrouver tous les documents produits par une même entité.

Alignement : Dans le cadre de la transition bibliographique, il s'agit pour une bibliothèque de mettre en correspondance les notices de son catalogue avec celles des catalogues des agences bibliographiques telles que l'ABES et la BNF. Cette démarche permet notamment d'enrichir ses notices, de corriger certaines zones, d'effectuer des contrôles qualité affinés.

Cotation : Choix de la cote qui déterminera la place du document sur les rayons. En libre-accès, l'indexation numérique est généralement suivie des 3 ou 4 premières lettres du nom de l'auteur (ou du titre si l'auteur est anonyme).

Concordance : Voir alignement.

Conseil documentaire : Instance universitaire administrant le service commun de la documentation, le conseil de la documentation délibère sur toutes les questions liées à la politique documentaire au sein de l'université. Il se prononce sur les structures et les règles de fonctionnement du service commun de la documentation et donne son avis sur le budget, avant que le directeur ne le propose à l'approbation du conseil d'administration de l'université.

Documentation électronique et Livres électroniques

On entend par documentation électronique n'importe tout type de document (livre, revue, article, base de données...) encodé afin d'être exploitable par un ordinateur.

HAL : HAL est une archive ouverte multidisciplinaire permettant de partager en accès libre les résultats de recherche, publiés ou non. Elle est au service des chercheurs affiliés à des institutions académiques, qu'elles soient publiques ou privées. En France, HAL est l'archive nationale choisie par la communauté scientifique et universitaire française pour la diffusion ouverte de ses résultats de recherche. L'archive est également accessible aux chercheurs affiliés à des institutions académiques étrangères, publiques ou privées.

Outil de découverte : Les outils de découverte permettent d'accéder à toutes les ressources qu'elles proposent via un unique point d'accès, indifféremment du support, du mode et du lieu de stockage. Leur but est de permettre aux usagers de découvrir les collections complètes d'une bibliothèque en une seule recherche.

Notice : Ensemble des éléments comprenant la description bibliographique d'un document et des points d'accès à celle-ci, généralement rédigée en suivant les prescriptions de normes nationales ou internationales.

Périodiques : Catégorie de publications en série, à auteurs multiples, dotée d'un titre unique, dont les fascicules, généralement composés de plusieurs contributions répertoriées dans un sommaire, se succèdent chronologiquement à des intervalles en principe réguliers (journal, magazine, lettre, numéro spécial, revue), pendant une durée non limitée a priori. Les publications annuelles sont comprises dans cette définition ; les journaux et les collections de monographies en sont exclus.

Salles de groupe : Les salles de travail en groupe sont un service mis à disposition par de plus en plus de bibliothèques universitaires.

Signalement : Le signalement désigne la description d'un document sous forme d'une notice bibliographique permettant à l'utilisateur de le trouver au sein d'un catalogue.

Sudoc : Le Sudoc, acronyme signifiant Système Universitaire de Documentation est le catalogue collectif français réalisé par les bibliothèques et centres de documentation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il est produit par l'Agence Bibliographique de l'enseignement supérieur (ou Abes).

Titreuses : Une titreuse-coteuse-étiqueteuse est un appareil permettant l'édition de bandeaux autocollants utilisés dans le cadre de la cotation d'ouvrages ou de la signalétique en salle (rubans pour les rayonnages et tablettes).

CY Bibliothèque Universitaire
Mall des Cerclades
95015 Cergy-Pontoise Cedex

direction.bu@cyu.fr

bibliotheque.cyu.fr

